

ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ИССИҚЛИК МАНБАИ СИФАТИДА Фойдаланиш йўллари ва ШАКЛЛАРИ

Дадажонов Т.

(Фарғона политехника институти)

ABRORTAK78@MAIL.RU

Аннотация. Хозирги пайтда қуёш энергиясидан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Қуёш энергияси анъанавий ишлаб чиқилаётган энергияларга қўшимча бўлиб, ўзгартирилади эканда экологик тозадир. Хозирги кунда бутун жаҳон миқёсида долзарб муаммо бўлиб турган электр ва иссиқлик энергиясига кундан кунга эҳтиёж ошиб бормоқда. Бунга сабаб анъанавий энергия қазилма бойликларини (нефт, кўмир, газ) камайиб бориши, уларни таннарҳини қимматлашиши, экологияни бузилиши ва шунга ўхшаш турли омилларни келтиришимиз мумкин. Шунинг учун асосий масалалардан бири - бу амалиётда қўлланиладиган техник ва иқтисодий характеристикалари бўйича тежамли бўлган қуёш қурилмаларини яратишдир.

Калим сўзлар: энергия, экология, қуёш қурилмалари, иссиқлик энергияси, гелиоэнергетика

Abstract. At present, much attention is being paid to the use of solar energy. Solar energy is complementary to conventionally generated energies and is environmentally friendly when converted. Today, the need for electricity and heat energy, which is an urgent problem on a global scale, is increasing day by day. The reason for this is the decrease of traditional energy fossil resources (oil, coal, gas), increase in their cost, damage to ecology, and various similar factors. Therefore, one of the main issues is to create solar devices that are cost-effective in terms of practical technical and economic characteristics.

Key words: energy, ecology, solar devices, thermal energy, solar energy.

Қуёш коллекторларини конструкциялари

Бугунги кунда жахон тажрибаси шуни кўрсатадики, энергия ташувчи муҳит баҳосининг ўсиши билан боғлиқ равишда, иккинчи томондан қуёш иссиқлик энергиясидан фойдаланиш технологиясининг ривожланиши билан бу энергия манбаси рақобатбардош бўлиб бормоқда, яъни анъанавий энергия манбаси билан бир ҳил шароитда қўлланиши мумкин.

Мамалакатимиз ҳудудидаги табиий ва иқлимий шароитларнинг турли туманлиги, шимолий ва жанубий туманлар орасидаги катта фарқлар билан паст текисликлар, тоғли туманлар борлиги билан тавсифланади.

Лекин, шунга қарамасдан, мамлакатимиз ҳудудининг катта қисми қуёш радиациясининг интенсивлигига ва унинг таъсири давомийлигига кўра қуёш энергиясидан фойдаланиш масаласи истиқболли ҳисобланади.

Қуёш нури оқимининг зичлиги асосий омил ҳисобланиб, гелиоэнергетик лойиҳаларни амалга оширишда ва гелиоқурилмаларни ишлатишда ҳисобга олиш зарур. Чунки, у бевосита уларнинг қўлланиш ва бошланғич капитал қўйилмалар ҳажмига таъсир қилади.

Шу сабабли, конкрет гелиоэнергетик лойиҳани амалга оширишга киришишдан олдин, объект жойлашган минтақадаги қуёш нурлари миқдори кўрсаткичлари ҳақида маълумотларни таҳлил қилиш зарур. Бундан асосий мақсад, конкрет амалий эҳтиёжларни қондирувчи қуёш қурилмасини танлашдан иборат.

Мамлакатимизда иккиламчи энергия манбасидан, шу жумладан қуёш энергиясидан фойдаланишга қизиқиш муттасил ортиб бормоқда.

Шунингдек, турли мақсадларида (иссиқ сув таъминоти, иситиш, қуритиш ва хоказо) паст потенциалли қуёш энергиясидан самарали ва амалий фойдаланишнинг қатор мисоллари бор.

Ўрта Осиё мамлакатларида иқлим ёзда исик, қишда совуқ бўлади. Қиш ойларида кун давомида харорат сезиларли даражада ўзгариб турилади, яъни кечаси -10°C дан қуйи бўлса, кундузи $+15^{\circ}\text{C}$ дан юқори, ёз ойлари кун давомида харорат етарли даражада ўзгармайди. Текширишлар натижаси бўйича ўртача кунлик харорат $29,6$ дан $35,1^{\circ}\text{C}$ гача ўзгариб туради. Шу сабабли, Қуёш қурилмалари ичида Ўрта Осиё шароитида юқори самара берадиган, яхши текширилган ва кенг кўламда ишлатиш хозирнинг ўзида мумкин бўлган қурилма бу индивидуал мавсумий қуёш сув иситгич қурилмаларидир.

Шунинг учун бу бўлимда бундай қурилма асосий конструктив унсурлари кўриб чиқилади ва шу билан бир қаторда уларга қўйиладиган талаблар умумий хусусиятлари кўрсатилади.

Бундай қурилмалар ишлаш принципи оддий. У махсус қурилмалар-қуёш коллекторлари томонидан қуёш энергиясини сингдиришга ва уни исътемомлчи томонидан кейин фойдаланиш учун иссиқликни сақлаш тизимига узатишга асосланган. [2]

Расм. 1. Бир контурли қурилма тизими чизмаси 1- қуёш коллектори, 4-датчик созлагич 2- циркуляциянасоси 5-назорат қилиш ва бошқариш қурилмаси 3-бак, аккумулятор 6-иссиқлик алмаштиргич

Гелиоқурилмаларни ўрнатиш вақтида маҳкамлаш мосламаларини сифатига катта аҳамиятга эга. Чунки қуёш коллектори катта ва оғир бўлади (ўрта ҳисобда 2 метр кв.га 50 кг оғирлик тўғри келади) Юқорида айтиб ўтилганидек, таянч ва маҳкамлаш мосламаларини ишлаб чиқишда коллекторнинг горизонтал ва вертикал текисликларда жойлашишини ҳисобга олувчи шартларга риоя қилиниши керак. Коллекторлар етарли даражада катта юзага (одатда 2 м кв.) эга бўлади. Шунинг учун, йиғувчи панелнинг турли йиғувчи қисмларини маҳкамлашда шамол кучи ва йўналишини ҳисобга олиш керак. , яъни бир жиддий нарса коллектордан суяқликнинг сизиб ёки оқиб чиқишининг олдини олиш, айниқса у бино олди томонига [3].

Қуёш сув иситгич қурилмаси намунавий конструкцияси тизими 1-2-расмларда кўрсатилган. Расмдан кўриниб турибдики, қурилма 4 та асосий қисмлардан тузилган: коллектор тизими -иссиқлик сақлаш тизими -тақсимлаш ва исътемом тизими -назорат қилиш.

Қуёш коллектори шундай қурилмаки, у қуёш нурлари оқимини қабул қилиб, бу оқим энергиясини иссиқликка айлантириб, уни иситилаётган суяқликка иссиқлик ташувчига узатади. Коллекторларнинг энг кўп тарқалгани шишали ясси қуёш коллектори ҳисобланади. Ундан ташқари бир қатор мураккаб коллекторлар ишлаб чиқилмоқда ва амалиётга тадбиқ этилмоқда. Вакуум коллекторлари шундай коллекторлардан ҳисобланади.

Расм.2 Икки контурли қурилма тизими чизмаси

Қуёш нурини йиғувчи, ҳаракатланувчи ва бошқа тузилишга эга бўлган коллекторларни бир қаторнинг конструкциялари яратилмоқда. Улар ўрта ва юқори ҳароратда ишлатиш учун мўлжалланган. Лекин, шунга қарамасдан, қуёш сув иситкичлари конструкцияларида ясси қуёш коллекторлари ишлатилмоқда.

Расм.3. Ясси қуёш коллектори чизмаси. 1. Шаффоф ёпкич 4. Иссиқлик ўтказмайдиған қатлам 2. Йиғувчи юза 5. Корпус 3.Қайтаргич экран

Сув иситишга мўлжалланган ясси қуёш коллектори ҳар хил материаллардан (пулат, гипс, алюминий, пластмасса ва бошқалар) тайёрланиши мумкин. Лекин, уларнинг ишлаши бир хил принципга асосланган.

Коллектор иши сифати унинг жойлашиши билан ҳам боғлиқ. Коллекторнинг жойлаштиришда қиялик бурчагини тўғри таъминлаш лозим. Унинг катталиги жойлаштириш ўларнинг географик кенглигига боғлиқ. Коллекторга тушаётган қуёш нурлари иложи борича тўғри бурчак ҳосил қилиб тушиши керак. Бундан ташқари, коллектор экваторга томонга йўналишда ориентирланган бўлиши керак. Нотўғри ориентирлаш унинг самарадорлигини сезиларли даражада (25%) гача пасайишга олиб келади. Қуёш сув иситкичи БСВ-60 нинг кўриниши 4-чизмада келтирилган.

Расм 4. Қуёш сув иситгичи БСВ-60 нинг принцинал конструкторлик схемаси. 1 -аккумулятор-бак; 2 - ойнак; 3 - дефектор; 4-иссиқ изоляцияли корпус; 5-сув иситиш колонкаси учун аралаштиргич.

Қуёш энергияси асосида иссиқлик энергия ишлаб чиқарувчи қуёш қурилмалари умумий самарадорлигини ошириш уларни конструктив хусусиятларини тўлиқ ўрганишга асосланган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А., Абдурахманов А. А. Комбинированное энергообеспечение 62 гелиостатов Большой Солнечной Печи //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2020. – Т. 13. – №. 4.

2. Kuchkarov A. A., Abdurakhmanov A. A., Rakhimov R. K. Calculation of the optimal size of the reflecting element large compound facet concentrators //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

3. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. Методика юстировки фацетных плоских гелиостатов и френелевских зеркальных концентрирующих систем //Энергетик. – 2018. – №. 3. – С. 29-32.

4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со

стационарным концентратором //Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.

5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.

6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.

7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев, Аброр Кахорович, and Азизбек Тохиржон Угли Хошимжонов. "Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации." Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора:

Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии (2021): 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.

14. Умурзакова, Г. М., et al. "Радиационные дефекты в полупроводниковых соединениях." Актуальная наука 11 (2019): 23-25.

15. Умурзакова, Г. М., and А. К. Тожибоев. "Действие излучений на полупроводниковые материалы." Актуальная наука 11 (2019): 26-28.

16. Тожибоев, Аббор Кахарович. "Солнечные комбинированные системы для электро и теплоснабжения технологических процессов." Евразийский Союз Ученых (ЕСУ): 52.

17. Davlyatovich, S. S. ., & Kakhorovich, A. T. . (2021). Recombination Processes of Multi-Charge Ions of a Laser Plasma. Middle European Scientific Bulletin, 18, 405-409.

18. D.H. Khamdamov, & Kh.T. Yuldashev. (2022). Using modern automation in the greenhouse. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 28–37.

19. Mamatov, O. M. (2020) "Preparation by thermovacuum evaporation of film heterostructure n-CdS / p-CdTe with anomalous photoelectric properties," Scientific-technical journal: Vol. 24 : Iss. 5 , Article 1.

20. Mamatov, O M. and Yuldashev, N Kh (2019) "STUDY OF PHOTOVOLTAIC AND PHOTORESISTIVE PROPERTIES OF A THIN CDTE

LAYER IN A FILM HETEROSTRUCTURE N-CDS / P-CDTE," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 4 , Article 15.

21. Yuldashev, N Kh; Mamatov, O. M.; Nurmatov, O. R.; Rahmonov, T. I.; and Axmadjonov, M. F. (2019) "The spectral characteristics of cdte:ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 2 , Article 11.

22. Bozorboy Joboralievich Akhmadaliev, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov, Nosirjon Khaydarovich Yuldashev (2016) Correlation between the Low-Temperature Photoluminescence Spectra and Photovoltaic Properties of Thin Polycrystalline CdTe Films. Journal of Applied Mathematics and Physics,04,391-397. doi: 10.4236/jamp.2016.42046

23. Akhmadaliev, Bozorboy Joboralievich, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov and Nosirjon Khaydarovich Yuldashev. "Low-Temperature Photoluminescence of Fine-Grained CdTe Layer in nCdS / p-CdTe Film Heterostructure." (2017).

24. Abdurakhmanov A. A. et al. The optimization of the optical-geometric characteristics of mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 4. – C. 244-251.

25. Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A., Kuchkarov A. A. Optical-geometric parameters of a linear Fresnel mirror with flat facets //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 3. – C. 168-170.

26. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of thermal and exergy efficiency of solar power units with linear radiation concentrators //Applied Solar Energy. – 2020. – T. 56. – C. 42-46.

27. Kuchkarov A. A. et al. Optical energy characteristics of the optimal module of a solar composite parabolic-cylindrical plant //Applied Solar Energy. – 2018. – T. 54. – №. 4. – C. 293-296.

28. Akbarov R. Y., Kuchkarov A. A. Modeling and Calculation of Optical-Geometric Characteristics of a Solar Concentrator with Flat Fresnel Mirrors //Applied Solar Energy. – 2018. – Т. 54. – №. 3. – С. 183-188.
29. Абдурахманов А. А. и др. Оптимизация оптико-геометрических характеристик зеркально-концентрирующих систем //Гелиотехника. – 2014. – №. 4. – С. 44.
30. Abdurakhmanov A. et al. Analytical approaches of calculation of the density distribution of radiant flux from the sun for parabolic-cylindrical mirror-concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 2. – С. 137.
31. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of optical-geometrical characteristics of parabolic-cylindrical mirror concentrating systems //European science review. – 2017. – №. 1-2. – С. 201-203.
32. Kuchkarov A. A. et al. Adjustment of facets of flat and focusing heliostats, concentrators, and Fresnel mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2015. – Т. 51. – №. 2. – С. 151.
33. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А. У. Моделирование и создание плоского френелевского линейного зеркального солнечного концентратора //Universum: технические науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 80-85.
34. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета геометрических и энергетических параметров фокального пятна от отдельных зон концентратора со сложной конфигурацией миделя //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 1. – С. 69-74.
35. Kuchkarov A. A., Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A. Power plant based on linear with flat Fresnel mirror facets //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2. – С. 122-128.
36. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета оптико-энергетических характеристик зеркальных-концентрирующих систем технологического и энергетического назначения //Гелиотехника. – 2015. – №. 4. – С. 74-77.

37. Kuchkarov A. A., Abdumuminov A. A., Abdurakhmanov A. Developing a Design of a Composite Linear Fresnel Mirror Concentrating System //Applied Solar Energy. – 2020. – Т. 56. – №. 3. – С. 192-197.

38. Kuchkarov A. A. et al. Method of alignment of the optical axis of a heliostat tracking sensor with the main optical axis of the concentrator //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 3. – С. 215-219.

39. Абдурахманов А. А. и др. Разработка методики и стенда для определения срока службы материалов и изделий к солнечному лучистому потоку //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2.

40. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. А., Рахимов Р. Х. Расчет оптимальных размеров отражающих элементов крупногабаритных составных фацетных концентраторов //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

41. Кучкаров А. А., Абдумуминов А. А., Абдурахманов А. Разработка конструкции составной линейной Френелевской зеркальной концентрирующей системы //Гелиотехника. – 2020. – Т. 56. – №. 1. – С. 43-52.

42. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, and Мирзаев Сардорали Абдуллажонович. "Определение дефектов поверхности текстильных изделий" Universum: технические науки, no. 10-1 (91), 2021, pp. 83-86.

43. Mamasodikov Y., Qipchaqova G. M. Optical and radiation techniques operational control of the cocoon and their evaluation//Academicia:An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1581-1590.6.

44. Kipchakova Gavkharoy Mirzasharifovna. "Measurement of physical parameters of a thread"//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6 | Issue: 8 | August 2020, 80-83.

45. G.M. Qipchaqova. "Basic errors of optical moisture meters" //Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 3, March 2021, 686-690

46. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, Мирзаев Сардор Абдуллажонович.”Определение дефектов поверхности текстильных изделий”
Universum: Технические Науки. №10(91) октябрь. 2021 г. 83-87 ст. Москва

47. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна "Измерение физических параметров нити". "Epra international journal" 2-6 В.

48. Kipchakova Gavkhara Mirzasharifovna “Методы контроля мощности оболочки” “ Epra international journal” 3-5 В.

49. Yuldashev Khurshidjon, Abdumalikova Zulfiya Ismatullayevna, Umurzakova Gulnara Muminovna, Qipchaqova Gavxaroy Mirzasharifovna. “The study of photoelectric and photographic characteristics of semiconductor photographic system ionisation type”. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. В.72-82 “. ISSN:2249-7137 Vol.10.05.2020 Impact Faktor SJIF 2020-7.13

50. A. A. Abdurakhmanov, R. Kh. Rakhimov, M. A. Mamatkasimov, A. A. Kuchkarov, “Method of calculating geometric and energy parameters of the focal spot from individual zones of the concentrator with complex midel configuration”, *Comp. nanotechnol.*, 2019, no. 1, 69–74

51. Abdurakhmanov A. et al. The calculation procedure of the optical-energy characteristics of mirror concentrating systems for technological and energy application // *Applied Solar Energy*. – 2015. – Т. 51. – №. 4. – С. 301-305.

52. Кучкаров А. А., Клычев Ш. И., Абдурахманов А. А. Энергетическая установка на основе линейных зеркал Френеля с плоскими факетами // *Computational nanotechnology*. – 2016. – №. 2.

53. Akhadov Z. Z. et al. A system with a tracking concentrating heliostat for lighting underground spaces with beams of sunlight // *Applied Solar Energy*. – 2014. – Т. 50. – №. 2. – С. 122.

54. Акбаров Р. Ю. и др. Оптические методы оценки характеристик стекол и зеркал солнечных концентраторов //Янги материаллар ва гелиотехнологиялар. – 2030. – С. 10.

55. Axmadaliyevich K. A. et al. Possibilities of getting electricity with the help of a small solar furnace //EPRA International Journal of Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-151.

56. Ergashev S. F., Axmadaliyevich K. A., Yusupjonovna M. U. OPTOELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE TEMPERATURE CONTROL OF SANITARY UNITS //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 211-215.

57. Kuchkarov A. A., Muminov S. A., Abdurakhmanov A. A. Combined Energy Supply for Sixty-Two Heliostats of the Big Solar Furnace //Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2020. – Т. 13. – №. 4. – С. 449-454.